

A DOENÇA DE ALZHEIMER E SEUS PRINCIPAIS TRATAMENTOS

Taynara Souza Silva¹
Alexandre de Medeiros Borges¹
Viviane Araújo e Silva de Carvalho¹

¹Acadêmicos de Medicina, Faculdade de Medicina (FAMERV), Universidade de Rio Verde, Goiás. Contato: taynarasouzas@hotmail.com

Recebido em: 20/04/2019 – Aceito em: 02/07/2019

Resumo: O artigo apresenta uma revisão bibliográfica acerca da Doença de Alzheimer (DA), um transtorno neurodegenerativo progressivo, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, alterações comportamentais e comprometimento gradativo das atividades diárias. O curso da doença varia entre 5 e 10 anos e sua evolução pode ser dividida em três fases. Fatores associados a essa doença são o acúmulo de peptídeo beta-amilóide ($\alpha\beta$) e resistência à insulina. O diagnóstico é baseado em história clínica sugestiva, utilização de critérios sistematizados (DSM-IV, NINCDS-ADRDA), exames de neuroimagem e laboratoriais, com ênfase na função da tireoide e níveis séricos de vitamina B12. Diversos são os tratamentos para Doença de Alzheimer, tais como: acupuntura, anticolinesterásicos, imunoterapias ativas e passivas, dietas cetogênicas e estimulação cerebral profunda..

Palavras-chave: Demência. Imunoterapia. Anticolinesterásicos. Dieta cetogênica. Acupuntura.

Abstract: The article presents a bibliographic review about Alzheimer Disease, a progressive neurodegenerative disorder, manifested by cognitive and memory deterioration, alterations and gradual impairment of daily activities. The course of the disease varies between 5 and 10 years and its evolution can be divided into three phases. Factors associated with this disease are the accumulation of beta-amyloid peptide ($\alpha\beta$) and insulin resistance. Diagnosis is based on suggestive clinical history, use of systematic criteria (DSM-IV, NINCDS-ADRDA), neuroimaging and laboratory exams, with emphasis on thyroid function and serum levels of vitamin B12. There are several treatments for Alzheimer Disease, such as: Acupuncture, anticholinesterase, active and passive immunotherapies, ketogenic diets and deep cerebral stimulation.

Keywords: Dementia. Immunotherapy. Anticholinesterases. Ketogenic Diet. Acupuncture.

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, por alterações comportamentais e comprometimento gradativo das atividades diárias. Ela é a forma mais comum de demência, ocorrendo em aproximadamente 50-60% dos casos. Seu diagnóstico ainda é difícil no início, visto que os sintomas iniciais são compartilhados com outras demências degenerativas (SOUZA, 2013).

O curso da doença varia entre 5 e 10 anos e sua evolução é dividida em 3 fases. Na primeira fase, a pré-clínica, os sintomas estão relacionados as perdas da memória

de curto prazo, da flexibilidade no pensamento, do pensamento semântico, dificuldade de dar atenção a algo e apatia. Na segunda, de comprometimento cognitivo leve (CCL), ocorre uma importante perda da memória, dificuldade de independência, dificuldade para ler e escrever, limitações para se comunicar, instabilidade emocional, incontinência urinária, episódios de alucinações e agressividade. Por fim, na terceira fase, chamada de demência ocorrem as perdas graves de memória, em que o indivíduo acometido pela doença não reconhece rostos e objetos familiares, perde a capacidade de caminhar, a habilidade de se sentar e de sustentar a cabeça, a sua mobilidade se degenera com a perda de massa muscular, além da dificuldade de deglutir, linguagem comprometida, incontinência fecal e urinária, gerando assim um quadro de total dependência (FERNANDES; ANDRADE, 2017).

Tais sintomas podem ser agrupados em 4 subsíndromes: hiperatividade (agitação, euforia, desinibição, irritabilidade e comportamento motor aberrante); psicose (alucinação, delírios e distúrbios do sono); sintomas afetivos (depressão e ansiedade); e apatia (apatia e distúrbio da alimentação) (BREMENKAMP et al., 2014).

A DA afeta, inicialmente, a formação do hipocampo, que se caracteriza como o centro da memória de curto prazo, com posterior comprometimento de áreas corticais associadas. Conforme a doença evolui, o comprometimento da memória aumenta, levando a pessoa idosa a não reconhecer amigos, familiares e pessoas do convívio (ILHA et al., 2016).

Além disso, há acumulação de peptídeo beta-amilóide ($\alpha\beta$), as placas e emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína microtúbulo tau e perda sináptica e neuronal em várias áreas do cérebro (IANISKI et al., 2016). Esses emaranhados são encontrados no citoplasma neuronal e seu número está diretamente relacionado à gravidade da demência. (ROCHA, 2017). Outrossim, ocorre uma disfunção sináptica, perda da espinha dendrítica, excitotoxicidade e desestabilização de redes neurais, que são consideradas mecanismos celulares principais (IANISKI et al., 2016).

Sabe-se também que a resistência à insulina está associada à doença de Alzheimer, independentemente do fenótipo APOE4 (que confere suscetibilidade à doença). A insulina pode aumentar o número de receptor GABAA (receptor do ácido-

aminobutírico) e modificar as concentrações de acetilcolina no hipocampo. Além disso, as concentrações de insulina estão diminuídas no cérebro de pacientes com a DA, o que resulta na diminuição dos sinais nos neurônios e no desequilíbrio na liberação de neurotransmissores. Assim, a insulina reduz a fosforilação das proteínas tau e causa uma hiperfosforilação dessas (ROCHA, 2017).

O diagnóstico é baseado em história clínica sugestiva, utilização de critérios sistematizados (DSM-IV, NINCDS-ADRDA), exames de neuroimagem e laboratoriais (XIMENES; RICO; PEDREIRA, 2014), com ênfase na função da tireoide e níveis séricos de vitamina B12 (PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS, 2013). O diagnóstico clínico segue os critérios: provável, possível e definitivo.

No critério “provável”, a demência é estabelecida por: exame clínico e documentada pelo Mini-Mental State Examination (MMSE) ou Escala de Demência de Blessed, confirmado por testes neurológicos, déficit em duas ou mais áreas da cognição, progressiva piora da memória e de outras funções sem distúrbio de consciência, início entre 40 e 90 anos de idade, mais frequentemente acima dos 65 anos, e ausência de outros distúrbios sistêmicos ou cerebrais, que poderiam ser as causas dos déficits de memória e de cognição progressivos. No diagnóstico “possível”, há a presença de uma síndrome demencial e ausência de anormalidades neurológicas, psiquiátricas ou sistêmicas suficientes para causar a demência; no entanto, há a presença de variações no início, na apresentação e no curso clínico, ou ainda a presença de doença secundária sistêmica ou cerebral (XIMENES; RICO; PEDREIRA, 2014). Já o diagnóstico “definitivo” só pode ser realizado por necropsia com identificação do número apropriado de placas e enovelados em regiões específicas do cérebro, na presença de história clínica consistente com demência (PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS, 2013).

O exame do líquido cefalorraquidiano (LCR) ou líquido é utilizado para diagnosticar a doença de Alzheimer, e mostra proteína tau elevada e peptídeo beta-A-42 diminuído em casos positivos. Além da degeneração neurofibrilar, há lesões no hipocampo, núcleo amigdalóide e núcleo basal de Meynert, reduzindo a acetilcolina cortical (PORTO, 2013).

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi apresentar os principais tratamentos para a doença de Alzheimer, assim como as inovações médicas nesse

campo, mencionando novas descobertas científicas baseadas nas porções cerebrais afetadas pela patologia.

2. MÉTODO

Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza quantitativa, por meio de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: quais os tratamentos mais utilizados e mais inovadores para a doença de Alzheimer? A busca das produções científicas foi realizada no PubMed, motor de busca de livre acesso à Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line (MedLine), no Scientific Electronic Library Online (SciELO), em revistas universitárias e livros de medicina.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram os seguintes: 1) artigos publicados nos idiomas português e inglês, com resumos disponíveis nessas bases de dados; 2) artigos publicados nos últimos seis anos; e 3) ensaios clínicos randomizados e controlados (ECRC) que abordassem tratamentos para a doença de Alzheimer. Foram excluídos artigos que foram publicados em anos anteriores a 2012, que abordavam resultados negativos para a melhoria cognitiva. Foram utilizadas, para a busca dos artigos, as seguintes palavras-chave e as suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: “imunoterapia”, “demência”, “acupuntura”, “anticolinesterásico”, “biomarcadores”, “tau”, “diagnóstico”, “hipocampo”, “sintomas neuropsiquiátricos”, “dieta cetogênica”, “corpos cetônicos” e “doença de Alzheimer”; “*immunotherapy*”, “*dementia*”, “*acupuncture*”, “*anticholinesterase*”, “*biomarkers*”, “*tau*”, “*diagnosis*”, “*hippocampus*”, “*neuropsychiatric symptoms*”, “*ketogenic diet*”, “*ketone bodies*” e “*alzheimer's disease*”.

A busca foi realizada por meio do acesso on-line. Os artigos encontrados passaram por uma triagem por meio da leitura dos resumos, sendo que só foram analisados completamente aqueles artigos que atendiam simultaneamente aos três critérios de inclusão na amostra. Os artigos selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a ordem de seleção. Depois disso, cada um dos artigos foi lido integralmente e os dados foram analisados por meio da estatística descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perda sináptica no cérebro com a presença da doença de Alzheimer é diminuída com a acupuntura. Os experimentos com camundongos mostraram que suas células neuronais obtiveram aumento no número de ramos dendríticos após 14 dias de tratamento por acupuntura, sugerindo o aumento da capacidade de memória dos animais (KAN et al., 2018). Exames físicos e neurológicos demonstram que a técnica aumenta a conexão entre o lobo frontal médio direito e o hipocampo esquerdo após a acupuntura (ZHIQUN et al., 2014).

A capacidade de aprendizado também foi aumentada através da eletroacupuntura e eletroacupuntura musical em outro grupo de ratos, o que proporcionou maior metabolismo de glicose em diferentes áreas do cérebro e diminuição de beta-amilóide no lobo frontal (JING et al., 2016).

Porém, os resultados de todas as pesquisas não-isoladas a respeito da eficácia da acupuntura contra a doença do Alzheimer podem ser comprometidos devido à estimulação sensorial após a retirada das agulhas, fazendo-se necessária uma pesquisa longitudinal (KAN et al., 2018).

Os anticolinesterásicos são medicamentos que aumentam a atividade colinérgica, e são usados no tratamento do Alzheimer. O Donepezil, considerado o medicamento anticolinesterásico mais potente, é um inibidor da acetilcolinesterase usado no tratamento de todos os níveis de Alzheimer, e mostra melhoras significativas na linguagem e capacidade visoespacial dos pacientes (LEE et al., 2015; LI et al., 2018). Da mesma forma, a Rivastigmina, um inibidor pseudo-irreversível de baixa interação medicamentosa, usado na Europa e Estados Unidos para o tratamento de DA, aumentam a transmissão sináptica. (KANDIAH et al., 2017; SADOWSKY et al., 2014).

As imunoterapias ativas e passivas estão em fase de progresso após estudos em animais indicarem melhora em suas funções cognitivas. Tanto a vacina ativa ACI-35 como a seleção de anticorpos antitau, BMS-986168 e C2N-8E12, procuram inibir a proteína quinase tau e conseqüentemente evitam os agregados de filamentos dessa proteína, característicos do Alzheimer (PANZA et al., 2016; MARTIN et al., 2013).

A dieta cetogênica foi desenvolvida na década de 1920 para mimetizar as alterações fisiológicas observadas no jejum prolongado, quando a energia é derivada principalmente da utilização de gordura corporal ou gordura dietética. Esta dieta foi usada com sucesso como uma abordagem terapêutica para convulsões. Devido à disponibilidade de drogas antiepilêpticas, a dieta cetogênica não estava em uso há décadas, mas voltou a ser favorável na década de 1990, particularmente na terapia da epilepsia farmacorresistente.

A dieta cetogênica é muito rica em gordura e pobre em carboidratos e acredita-se simular os efeitos da fome, principalmente metabolizando a gordura como fonte de energia. Enquanto em jejum, o organismo metaboliza a gordura corporal armazenada via lipólise e a β -oxidação de ácidos graxos resultante leva à produção de acetoacetato, β -hidroxibutirato e acetona que podem atravessar facilmente a barreira hematoencefálica. Esses corpos cetônicos podem ser usados como precursores para a geração de adenosina trifosfato (ATP). Como o hipometabolismo de combustível, no cérebro da doença de Alzheimer, parece ser específico para glicose, a administração de corpos cetônicos supera a redução na captação de glicose no /metabolismo e melhora o déficit de energia no cérebro. (LANGE, 2016)

Outro tratamento alternativo, porém, em fases de testes, é a Estimulação Cerebral Profunda. O estudo nessa área se deu por acaso e acabou apresentando resultados significativos. No caso, a estimulação hipotalâmica, com o intuito de tratar a obesidade de um determinado paciente, despertou na paciente sensação de *déjà vu* e a impressão de ter 20 anos novamente. O aumento da voltagem no tratamento tornava mais claras e intensas as memórias. Segundo observações com três semanas de intervalo, registraram-se melhoras significativas em testes de aprendizagem verbal e espacial (SANTOS, 2012).

4. CONCLUSÃO

Os estudos analisados descreveram os variados tipos de tratamentos disponíveis atualmente para a doença de Alzheimer, e as crescentes pesquisas a respeito de novos métodos. Os principais tratamentos para a doença de Alzheimer são o uso de anticolinesterásicos, a acupuntura/eletroacupuntura, imunoterapia ativa e passiva, a dieta cetogênica e a estimulação cerebral profunda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BREMENKAMP, M. G; et al. **Sintomas neuropsiquiátricos na doença de Alzheimer: frequência, correlação e ansiedade do cuidador.** 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbpg/v17n4/1809-9823-rbpg-17-04-00763.pdf>>. Acesso em: 27 set. 2018.
- FERNANDES, J.S.G; ANDRADE, M.S. **Revisão sobre a doença de alzheimer: diagnóstico, evolução e cuidados.** 2017. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1645-00862017000100011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 18 set. 2018.
- IANISKI, F,R et al. **Amyloid- β peptide absence in short term effects on kinase activity of energy metabolism in mice hippocampus and cerebral córtex.** 2016. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27411072>>. Acesso em: 26 set. 2018.
- ILHA, S. et al. **Doença de alzheimer na pessoa idosa/família: Dificuldades vivenciadas e estratégias de cuidado.** 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452016000100138>. Acesso em: 24 de set. 2018.
- JING, J. et al. **Musical Electroacupuncture May Be a Better Choice than Electroacupuncture in a Mouse Model of Alzheimer's Disease.** 2016. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27974974>>. Acesso em: 14 set. 2018.
- KAN, B.H. et al. **Acupuncture improves dendritic structure and spatial learning and memory ability of Alzheimer's disease mice.** 2018. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30106051>>. Acesso em: 20 set. 2018.
- KANDIAH, N. et al. **Rivastigmine: the advantages of dual inhibition of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase and its role in subcortical vascular dementia and Parkinson's disease dementia.** 2017. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458525>>. Acesso em: 21 set. 2018.
- LANGE, K. W. et al. Ketogenic diets and Alzheimer's disease. **Food Science and Human Wellness, China**, p. 0-9, 2016.
- LEE, J.H. et al. **Donepezil across the spectrum of Alzheimer's disease: dose optimization and clinical relevance.** 2015. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25690270>>. Acesso em: 29 set. 2018.
- LI, Q. et al. **Donepezil-based multi-functional cholinesterase inhibitors for treatment of Alzheimer's disease.** 2018. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30243151>>. Acesso em: 10 out. 2018.
- MARTIN, L. et al. **Tau protein kinases: involvement in Alzheimer's disease.** 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742992>>. Acesso em: 2 out. 2018.

PANZA, F. et al. **Tau-based therapeutics for Alzheimer's disease: active and passive immunotherapy**. 2016. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27485083>>. Acesso em: 28 set. 2018.

PORTO, C.C; **Semiologia Médica**. 7ª Edição. Editora Guanabara Koogan. 2013.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. Doença de Alzheimer. Portaria SAS/MS nº 1.298, 21 de novembro de 2013.

ROCHA, J.F. **Taupatía en la enfermedad de Alzheimer**. 2017. Disponível em: <<http://www.scielo.org.mx/pdf/mim/v33n4/0186-4866-mim-33-04-00515.pdf>>. Acesso em: 1 out. 2018.

SADOWSKY, C.H. et al. **Rivastigmine From Capsules to Patch: Therapeutic Advances in the Management of Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease Dementia**. 2014. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25667813>> . Acesso em: 15 set. 2018.

SANTOS, D. A. M. Estimulação Cerebral Profunda: Passado, Presente e Futuro, **Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Medicina**, Covilhã, p. 24 – 25, 2012.

SOUZA, L. C. **Biological markers of Alzheimer's disease**. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2014000300227>. Acesso em: 3 out. 2018.

XIMENES, M.A; RICO, B.L.D; PEDREIRA, R.Q. Doença de Alzheimer: a dependência e o cuidado. **Revista Kairós Gerontologia**, 17(2), pp.121-140, 2014.

ZHIQUN, W. et al. **Acupuncture Modulates Resting State Hippocampal Functional Connectivity in Alzheimer Disease**. 2014. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603951>>. Acesso em: 29 set. 2018.